

DA IRREGULARIDADE À GRELHA: O LADO B DE TRÊS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DO ESCRITÓRIO MMM ROBERTO

PREDIGER, Luísa D.

Arquiteta, Mestranda PROPAR/UFRGS
arq.luisaprediger@gmail.com

BAHIMA, Carlos Fernando

Professor, Doutor; Departamento de Arquitetura /UFRGS
cfbahima@hotmail.com

Resumo. Vencedores de dois importantes concursos na década de 1930, a sede da Associação Brasileira de Imprensa e o projeto do Aeroporto Santos Dumont, os irmãos Marcelo, Milton, e Maurício, formaram o MMM Roberto. O escritório trilhou um caminho em paralelo ao grupo chefiado por Lucio Costa que projetou a obra inaugural da arquitetura moderna brasileira, a sede do Ministério de Educação e Saúde Pública. O paralelismo a Costa, no plano teórico, se revela no alinhamento do escritório aos esforços daquele na renovação da tradição construtiva racional e nacional. Ao adotar a obra corbusiana como paradigma a seguir, Costa reconhece a renovação compositiva validada pela mudança na técnica. Parafraseando Costa, arquitetura é construção, mas este deixa claro que não é uma construção qualquer, trata-se de uma construção com intenção plástica que distingue arquitetura da simples construção. Na dualidade essencial dos elementos constituintes da estrutura normativa, ou seja, lajes lisas em balanço (placas) e retícula regular de apoios (grelha) reside a intenção plástica. A produção dos irmãos é pontuada por exemplos alinhados a esses princípios e as encomendas vão desde sedes institucionais a projetos para o setor privado, dentre eles os edifícios multifamiliares. O artigo analisa três projetos residenciais que apresentam a ausência de coordenação entre a grelha de suportes e a grelha de vedação. Dois deles, Almirante Sadock de Sá (1953) e Sadock de Sá (1952), são de porte reduzido e programas equivalentes, enquanto o edifício MMM Roberto (1941) é o primeiro edifício residencial projetado pelos três irmãos e é bastante conhecido. O exame comparativo desse trio de edifícios é revelador do lado B da produção do escritório MMM Roberto, uma vez que o paralelismo a Lucio Costa, no plano teórico-prático, se faz menos legível.

INTRODUÇÃO

Vencedores de dois importantes concursos na década de 1930, a sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e, logo depois, o projeto do Aeroporto Santos Dumont, os irmãos Marcelo, Milton, e, posteriormente Maurício, formaram o MMM Roberto, configuração que perdurou entre 1941 e 1953¹. O escritório trilhou um caminho em paralelo ao grupo chefiado por Lucio Costa que projetou a obra inaugural da arquitetura moderna brasileira, a sede do Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP). O paralelismo a Lucio Costa, no plano teórico, se revela no alinhamento do escritório aos esforços daquele na renovação da tradição construtiva racional e nacional. Ao adotar a obra corbusiana como paradigma a seguir, Costa reconhece de modo sistemático uma

¹ Os anos em que os três irmãos atuam em conjunto é definido por Luiz Felipe Machado Coelho de Souza como segundo período da associação entre os irmãos. No livro *Irmãos Roberto, arquitetos*, Souza se reporta a estes anos como sendo o período da produção mais qualificada. Neste período os Roberto projetam onze edifícios residenciais no Rio de Janeiro, sendo que três desses estão apresentados no artigo como o lado B, enquanto um ilustra o lado A.

renovação compositiva validada por uma mudança na técnica - condição normativa da nova arquitetura, através do esqueleto presente no esquema Dom-ino (1915) e dos cinco pontos (1926). Parafraçando Costa, antes de tudo, arquitetura é construção, mas este deixa claro que não é uma construção qualquer, trata-se de uma construção com intenção plástica que distingue arquitetura da simples construção. Na dualidade essencial dos elementos constituintes da estrutura normativa, ou seja, lajes lisas em balanço (placas) e retícula regular de apoios (grelha) reside a intenção plástica.

Com efeito, a produção dos Roberto ao longo de mais de uma década é pontuada por exemplos alinhados a esses princípios, Marcelo Roberto em discurso sobre o projeto da ABI deixa claro em sua fala:

[...] nosso trabalho é baseado nas leis imutáveis da grande arquitetura de todos os tempos e nos princípios da arquitetura moderna, frutos da técnica contemporânea: estrutura independente, plano livre, fachada livre, teto-jardim. (ROBERTO, 1940, p.269)

Fica implícita a dualidade entre a disposição das paredes, segundo a conveniência do programa, e a ordem unitária e geométrica da grelha, que comanda a locação dos suportes no espaço e os demais elementos de arquitetura. As encomendas vão desde importantes sedes de instituições públicas até numerosos projetos voltados para o setor privado, os edifícios multifamiliares. Essas obras localizadas na cidade do Rio de Janeiro podem ser consideradas o lado A da produção do escritório MMM Roberto.

O artigo analisa três projetos residenciais que apresentam a ausência de coordenação entre a grelha de suportes e a grelha de vedação. Dois deles são de porte reduzido e programas equivalentes, localizados na mesma rua do bairro de Ipanema, Almirante Sadock de Sá, os edifícios Almirante Sadock de Sá, 254 (1953) e Sadock de Sá, 22 (1952) formam um par de prédios anônimos diluídos entre divisas no quarteirão com a tradicional fachada pública única. Como convém à cidade balneária, ambos têm térreo aberto à rua com quatro pavimentos e dois apartamentos por andar. O edifício MMM Roberto (1941), situado na Av. Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, é o primeiro edifício residencial projetado pelos três irmãos e é bastante conhecido. Situado em uma área densa de uso residencial e comercial, o edifício tem nove pavimentos, dos quais oito são de apartamentos, com uma unidade por andar, e térreo de uso comercial. Este trio de edifícios pode ser visto como um verdadeiro lado B da obra do escritório.

O PAPEL DA GRELHA

Em sua tese, Carlos Eduardo Dias Comas (COMAS, 2002) expõe que os princípios de estrutura independente composta por lajes planas e apoios, coordenados por uma grelha geométrica, são característicos da Escola Carioca entre os anos de 1940 e 1950, e de como Lucio Costa fala a respeito dos elementos de arquitetura que se ordenam sob uma geometria essencial. É um novo modo de pensar aplicado à prática da arquitetura residencial, não reservada apenas aos edifícios públicos e institucionais. Assim como Costa, os Roberto também seguem estes princípios e projetam sob a ordenação da grelha geométrica.

Nesse contexto, a grelha, nas palavras de Juan Antonio Cortés, “adquire um novo protagonismo na definição arquitetônica, agora como fator qualificador” (CORTÉS, 2013, p.19), pois é ela quem ordena os pontos de apoio do espaço. Ela, além de qualificar a arquitetura, é entendida por Peter Eisenman (Eisenman, 2006) como uma referência absoluta para a forma arquitetônica. Eisenman discorre a respeito da importância na coordenação entre a grelha na forma genérica tanto quanto na específica, ambas sob um denominador comum. E esta grelha não se limita apenas a um plano, podendo ser tridimensional, afinal, se os planos horizontais e verticais encontram-se coordenados pela grelha ordenadora, o resultado é um volume coordenado. Barry Maitland (Maitland, *The Grid*, 1979) constata que a grelha ordenadora está sempre presente na obra corbusiana, a organizar todos os elementos e sistemas. O que também se verifica no discurso de Le Corbusier que traz a planta como geratriz no projeto (Corbusier, 2014), no entanto, não uma planta qualquer, trata-se de uma planta que

[...] traz consigo um ritmo primário determinado: a obra se desenvolve em extensão e em altura segundo suas prescrições com consequências que se estendem do mais simples ao mais complexo conforme a mesma lei. A unidade da lei é a lei da boa planta: lei simples infinitamente modulável. (CORBUSIER, 2014, p.27,32)

Corbusier apresenta no seu livro “*Por uma Arquitetura*”, a importância do traçado regulador como ferramenta de projeto, “parte integrante da criação arquitetural” (CORBUSIER, 2014, p. 41).

COM GRELHA, O LADO A DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MODERNOS

No projeto do edifício residencial Tapir (figura 05), 1939, de Jorge Machado Moreira, a correlação entre esses princípios pode ser percebida com clareza diagramática. Localizado no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro em um lote entre divisas, o bloco apresenta um generoso recuo em relação à via pública. Trata-se de um prisma retangular com adição de um prisma trapezoidal que constituem um único volume. O edifício é composto por térreo em pilotis acrescido de treze pavimentos de apartamentos com duas unidades por andar.

Há claramente uma grelha em que os pilares são coordenados (figura 04). Esta grelha regular de apoios, ao ser subdividida, tem por módulo básico a medida de esquadria entre montantes e, a partir deste, se organiza de modo a gerar uma grelha geométrica em que a estrutura está submetida, bem como as partições dos apartamentos e demais elementos de arquitetura.

Figura 04: Plantas térreo e tipo edifício Tapir. Grelha desenhada pela autora. Fonte: DREBES, 2004, p. 59.

A ordem revelada em planta estende-se também às fachadas (figura 05), que horizontal e verticalmente estão sob o arranjo da mesma grelha. Na fachada voltada à rua, essa coordenação envolve tanto o peitoril opaco, como também a marcação das partições internas dos apartamentos e as esquadrias. Enquanto na fachada oposta, a grelha ordena a adição do trapézio ao prisma retangular, assim como a posição das esquadrias em ambos sentidos, horizontal e vertical.

Figura 05: Edifício Tapir, fachada orientada para via pública. Fonte: <http://www.leonardofinotti.com/projects/edificio-tapir>

Assim como Moreira, Costa é um dos pioneiros a enfrentar o tema do edifício multifamiliar e neste ínterim, projeta o Parque Guinle, 1943, que está localizado em Copacabana, Rio de Janeiro, e é composto pelos edifícios Nova Cintra, Caledônia e Bristol. A inserção no parque apresenta vantagens quanto às fachadas, pois o edifício não tem as divisas que um lote tradicional apresenta. Os volumes dos três edifícios são semelhantes: o paralelepípedo retangular sobre pilotis, utilizados também para

acomodar o edifício à topografia. Os edifícios apresentam diferentes graus de porosidade no térreo, sendo que o menos poroso é o Nova Cintra que tem parte ocupada por salas comerciais (figura 06).

Figura 06: Planta térreo e pavimento tipo do edifício Nova Cintra. Grelha desenhada pela autora. Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/01-14549/classicos-da-arquitetura-parque-guinle-lucio-costa>

“Nos três blocos, a grelha regular de suportes organiza o grão dimensional dos compartimentos nos apartamentos” (BAHIMA, 2019, p.2). Ao subdividir o vão da grelha de apoios, obtém-se o módulo inicial da grelha ordenadora do todo que é o vão entre montantes de esquadria. Esse é o ritmo primário pré-definido que organiza todos os elementos em planta, sejam eles específicos ou genéricos (figura 06).

No tratamento das fachadas verifica-se a mesma ordenação da planta, ou seja, a grelha coordena os elementos de vedação horizontal e verticalmente e confere ritmo às fachadas. Na fachada principal do edifício Nova Cintra (figura 07), evidencia-se uma tripartição da esquadria no sentido vertical enquanto na fachada posterior (figura 08), a marcação da grelha acontece de maneira sutil, através das partições entre unidades, do parapeito, dos elementos de proteção solar ou mesmo da janela isolada que obedece à grelha.

Por sua vez, a produção residencial do escritório MMM Roberto também se alinha com as mesmas preocupações de Moreira e Costa. O edifício projetado pelos Roberto, o edifício residencial Angel Ramirez (figura 10), 1953, está localizado na Rua República do Peru, 72, Copacabana, em um lote tradicional que apresenta uma característica especial, pois as fachadas longitudinais orientam-se para a rua e para um espaço semipúblico que permite aberturas na divisa. O volume é de fácil leitura: prisma retangular sobre pilotis com térreo livre e doze andares de apartamentos.

Os pilares no térreo apresentam grelha regular que, em termos geométricos, tem o vão entre montantes da esquadria como a unidade modular base a constituir uma grelha que coordena tanto estrutura como vedação (figura 09). O ritmo da grelha estrutural é marcado por nove módulos base, enquanto as partições atendem à grelha, dispostas conforme a conveniência do programa. A grelha identificada em planta, reflete-se na fachada, não apenas horizontalmente, mas com modulação também no sentido vertical.

Figura 09: Plantas térreo, pavimento 1 e 2 e pavimentos tipo ímpares e pares do edifício Angel Ramirez. Grelha desenhada pela autora. Fonte: SOUZA, 2006, p.192-196.

Cada vão entre lajes lisas é tripartido, subdividido entre faixa inferior dos peitoris, faixa intermediária de janelas e faixa superior de bandeiras (figura 10). A fachada pública, apesar da modulação das esquadrias ser a mesma, os ambientes por detrás não são, alternando entre salas de estar e dormitórios na fachada pública. Enquanto na fachada oposta, a modulação das esquadrias se mantém sob o mesmo ritmo, mas com vedações opacas, necessária nos banhos e cozinhas, que respeitam a grelha (figura 11).

Figura 10: Fachada principal Edifício Angel Ramirez. Fonte: | Figura 11: Fachada intra-quarteirão Edifício Angel Ramirez. Fonte: <http://www.leonardofinotti.com/projects/edificio-angel-ramirez>

Nestes três exemplares verifica-se em planta um ritmo pré-definido, sob módulo base, o vão entre montantes da esquadria, que coordena tanto a grelha de apoios quanto a grelha de vedação e elementos de arquitetura. A grelha é utilizada como ferramenta de parte integrante na criação arquitetural, produzindo ritmo e movimento através de submódulos, e por fim, qualificando a construção.

A AUSÊNCIA DE COORDENAÇÃO DA GRELHA: O LADO B DO MMM ROBERTO

O edifício residencial Sadock de Sá (1952), localiza-se na rua de mesmo nome, número 22, no bairro Ipanema, Rio de Janeiro, em um lote retangular de meio de quarteirão. É um prisma retangular com base sob pilotis com solo liberado, e quatro pavimentos de apartamentos -figura 02. O pavimento tipo apresenta dois apartamentos por andar, enquanto na cobertura tem um, ao todo são nove unidades. O pavimento tipo é organizado de modo que um apartamento se volta à rua enquanto o outro ao interior do lote.

Figura 11: Planta térreo e pavimento tipo e fachada principal do Edifício Sadock de Sá. Grelha desenhada pela autora. Fonte: SOUZA, 2006, p.146-147.

Em planta (figura 11), está evidente o uso da grelha de apoios e sob um módulo comum, a grelha que coordena as repartições dos apartamentos. A partir da grelha de suportes, definem-se três eixos longitudinais, dois com quatro módulos base e um com seis, esse diferentemente dos dois primeiros, não apresenta coordenação modular da grelha na vedação externa. Em fachada (figura 11), fica evidente o descompasso, pois o vão tem seis módulos e a esquadria possui quatro partições horizontais. Nos outros dois eixos, o vão entre montantes da esquadria obedece ao ritmo da grelha no plano horizontal. A fachada, apesar da clara divisão tripartida sob a grelha, não apresenta a modulação vertical das esquadrias, características nos projetos dos Roberto.

Enquanto no edifício residencial Almirante Sadock de Sá (figura 01), que está localizado na rua Sadock de Sá, 254, Ipanema, Rio de Janeiro, é caracterizado pelo lote de meio de quarteirão com forma irregular, um paralelogramo. A organização do edifício é semelhante ao anterior, térreo em pilotis e quatro andares com dois apartamentos por pavimento. A planta tipo do edifício segue o alinhamento do lote em diagonal, paralelamente aos limites do terreno, e resulta no volume em forma de paralelogramo.

Figura 12: Planta térreo, tipo e fachada principal do Edifício Almirante Sadock de Sá. Grelha desenhada pela autora. Fonte: SOUZA, 2006, p.156 e 158.

Mas, diferentemente do edifício 22, o 254 demonstra uma intenção de grelha em sua fachada, tanto horizontal quanto na modulação vertical das esquadrias, mas que não tem a planta por geratriz. Ou seja, a ordem pretendida na fachada que se abre para a via pública não representa a organização de planta, pelo contrário, é de difícil leitura a grelha e possíveis subdivisões, uma vez que o térreo apresenta apenas um pilar em W na parte frontal e outro pilar nos fundos que não condizem com as repartições dos apartamentos. A estratégia da laje de transição entre a modulação estrutural dos pavimentos-tipo e do pavimento térreo é utilizada nos edifícios 22 e 254. No entanto, não é possível estabelecer um módulo que se subdivide ou se multiplique que atenda a organização estrutural e dos demais elementos arquitetônicos.

E por fim, o edifício residencial MMM Roberto (figura 03), de 1941, que está localizado na rua Nossa Senhora de Copacabana, 1267 em Copacabana, e é construído para a própria família Roberto. O lote do edifício está inserido no meio do quarteirão, em uma zona mista comercial e residencial, com térreo atendendo ao comércio enquanto os oito pavimentos acima são de apartamentos, um por andar. O pavimento térreo ocupa todo terreno e está no alinhamento junto à calçada. Enquanto nos andares de apartamentos, é criado um fosso de ventilação e iluminação junto de uma das divisas laterais e de fundos.

Figura 13: Grelha de fachada do Edifício MMM Roberto. Fonte: arquivo pessoal da autora.

A emblemática fachada principal (figura 13) revela uma grelha regular por meio da submodulação dos elementos de proteção solar e dos montantes de esquadria por detrás num segundo plano. Esta modulação induz a uma falsa coordenação da grelha de vedação externa com a grelha de apoios e partições internas (figura 14). Ou seja, não há uma grelha regular de apoios, bem como não existe uma grelha em planta que é a geratriz da ordem de todo.

Figura 14: Planta térreo e pavimento tipo do Edifício MMM Roberto. Grelha desenhada pela autora. Fonte: Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do traçado geométrico no lado A dos edifícios modernos brasileiros corrobora a noção corbusiana de arquitetura como construção qualificada, tanto pelo uso da estrutura tipo Dom-ino, como pela aplicação de um traçado regulador a partir de uma grelha de suportes. Nesses exemplares, fica evidenciado que o módulo entre montantes

de esquadria é o elemento geométrico que regula os demais elementos da construção, sejam estes estruturais ou de vedação.

Nas obras características do lado A da arquitetura moderna brasileira, sejam estas de Moreira, Costa ou mesmo do escritório MMM Roberto, está claro que o módulo entre montantes de esquadria coordena a grelha de suportes, a ordem das partições dos ambientes e o plano vertical das fachadas. Por outro lado, ainda que o edifício MMM Roberto apresente uma grelha de fachada que a coordena vertical e horizontalmente, em planta não há uma repercussão desta nos elementos estruturais e nas partições. Igualmente, o edifício de número 254, a despeito da ausência de um rigor geométrico das partições, a modulação controla apenas o plano vertical das fachadas. Por sua vez, o número 22, parece o inverso: grelha regular de suportes revela a clara divisão tripartida da estrutura que ordena a divisão dos cômodos, mas sem a típica coordenação com a modulação vertical das esquadrias. O exame comparativo desse trio de edifícios é revelador do lado B da produção do escritório MMM Roberto, uma vez que o paralelismo a Lucio Costa, no plano teórico-prático, se faz menos legível.

REFERÊNCIAS

BAHIMA, Carlos Fernando da Silva. **Edifício Moderno Brasileiro: a urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-57**. Dissertação (mestrado) PROPAR/UFRGS, Porto Alegre, 2002.

BAHIMA, Carlos Fernando da Silva. MAUSERO, João Ricardo. **Sem placa, ainda com grelha: entre o pragmatismo da estrutura independente e o potencial de renovação dos edifícios residenciais em Porto Alegre 150/1968**. Docomomo Sul: Porto Alegre, 2019-2020.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos, a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Afonso Reidy, Jorge Moreira & cia., 1936-45**. Tese (doutorado), Universidade de Paris, Paris, 2002.

_____. **A arquitetura de Lucio Costa: uma questão de interpretação**. In Um modo de ser moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea/organizado por Ana Nobre. [et al.]. – São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

CORBUSIER, LE. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 2014. Original *Vers une Architecture*. Paris: G. Crès, 1923.

CORTÉS, Juan Antonio. **Historia de la retícula em el siglo XX; De la estructura Dom-ino a los comienzos de los años setenta**. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2013.

DREBES, Fernanda Jung. **O edifício de apartamentos e a Arquitetura Moderna**. Dissertação (mestrado) PROPAR/UFRGS, Porto Alegre, 2004.

EISENMAN, Peter. **The Formal Basis of Modern Architecture**. Baden: Lars Müller Publishers, 2006. Tese originalmente submetida em 1963 à Universidade de Cambridge.

MAITLAND, Barry. **The Grid in Oppositions 15 / 16**. London. The MIT Press, 1979.

PEREIRA, Cláudio Calovi. **Os irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro (1936-1954)**. Dissertação (mestrado) PROPAR/UFRGS, Porto Alegre, 1993.

PIÑON, Hélio. **Teoria do projeto**. Livraria do arquiteto, Porto Alegre, 2006.

ROBERTO, Marcelo. **O pensamento de Marcelo Roberto**. Arquitetura, nº 28, outubro de 1964.

SOUZA, Luiz Felipe Machado Coelho de Souza. **Irmãos Roberto, arquitetos**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2014.

SOUZA, Luiz Felipe Machado Coelho de Souza. **Les frères Roberto, Architectes. Volume 2 – corpus. Bâtiments d'habitat collectif contruits à Rio de Janeiro**,

1945-1969.Tese (Doutorado) apresentado a Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 2006.